

MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHI BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHDA IJODIY MAZMUNDAGI TOPSHIRIQLARNING O'RNI

F. M. Kasimov

BDPI professori, p.f.n.

Ashurova Go'zalxon

BDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika darslarida o'quvchi biluv faoliyatini o'stiruvchi ijodiy mazmundagi topshiriqlar o'rni, ijodiy topshiriqlar va ularning tizimi oldiga qo'yilgan talablar, milliy dastur asosida yaratilgan boshlang'ich sinf matematika darsliklarida ijodiy mazmundagi topshiriqlar va bu topshiriqlar ustida ishlash metodikasi haqida fikr yuritiladi,

Kalit so'zlar: Biluv faoliyati, topshiriq, ijodiy mazmundagi topshiriq, ijodiy toshiriq ko'rinishlari, metod, vosita.

Insonlar orasida bir naql bor: Matematika fanlar ichida shoh, uning sirlaridan bolingiz oh. Mamlakatimiz prezidenti Sh.M. Mirziyoyev bu fan to'g'risida fikr bildirib, "Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi"-deb, bejiz aytmaganlar. Bu fanning dastlabki poydevori boshlang'ich sinflardan boshlanadi. O'quvchilarning matematikadan puxta bilimga ega bolishlari ularda mustaqil ishlash, ijodiy ko'nikmalarning shakllanishiga bog'liq.

Maktabga endi qadam qo'yan bola o'quvchi maqomini oladi. Unda asta-sekinlik bilan o'quv-biluv faoliyati shakllana boshlaydi. O'quv faoliyati o'quvchi xotirasiga qaratilgan bo'lsa, biluv faoliyati o'quvchi tafakkuriga qartilgan faoliyat turidir. O'quvchida biluv faoliyati shakllanishi va rivojlanishida o'quv topshiriqlari, ayniqsa, ijodiy mazmundagi topshiriqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining biluv faoliyatini shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi ijodiy mazmundagi topshiriqlar turlariga quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- o'quvchilar tomonidan mustaqil misol va masalalar tuzish, ularni o'zgartirishga doir;
- misol va masalalarni biror belgisiga ko'ra sinflarga ajratishga doir (kombinatorik xarakterdagi topshiriqlar);
- taqqoslashga doir;
- masalalarni turli usullarda yechishga doir;
- ma'lumotlari yetishmaydigan, yoki ortiqcha ma'lumotli masala-topshiriqlar;
- ko'p yechimli masala-topshiriqlar;
- nostandart yechim yo'liga ega bo'lgan masala-topshiriqlar;
- algebraik va geometrik mazmundagi ijodiy topshiriqlar;
- muammoli masala-topshiriqlar;
- ifoda, tenglama, tengsizliklar tuzish va ularni bajarishga oid topshiriqlar.

Albatta boshlang'ich sinflarda matematika ta'limi jarayonida tadqiq qilinadigan bunday ijodiy mazmundagi topshiriqlar tasnifi nisbiydir.

Matematikadan ijodiy mazmundagi topshiriqlar tizimini ishlab chiqishda quyidagi tamoyillarga asoslanish maqsadga muvofiq:

- ijodiy mazmundagi topshiriqlarning o'quv materiali mazmuniga tengligi;
- ijodiy mazmundagi topshiriqlarning o'quvchilar yoshi, real o'qish imkoniyatlariga mosligi;
- ijodiy topshiriqlarning ta'lim jarayoni bosqichlariga teng kuchlilikligi;
- topshiriqlarning bir-biriga bog'liqligi;
- o'quv topshiriqlarning bir-birini to'ldirishi;

-o'quv topshiriqlarning kompleksligi.

Ijodiy mazmundagi topshiriq o'quvchidan o'rganilgan bilimlarni tadbiiq etish bilanbirga mustaqil fikr yuritishni,izlanishni,tegishli xulosa chiqrishni talab etadi.Birinchi sinfda"100 ichidagi sonlar" mavzusida bajariladigan ayrim topshiriqlar yuzasidan mulohaza yuritimiz.Ikki xonali sonlarni taqqoslashga doir

52...48, 98...97, 65...56, 78...78 misollar o'quvchi o'quv faoliyatini mustahkamlashga qaratigan bo'lsa,o'quvchi biluv faoliyatini shaklantirishga doir quyidagi topshiriqni bajartirish yaxshi samara beradi.

Topshiriq:Juftliklardan qaysi biri kata ekanligini izohlang:

- a) 9... va 8...
- b) 6... va ...8
- c) ...3 va ...8
- d) 7... va ...8

Ushbu topshiriq 100 ichida ikki xonali sonlarni taqqoslashga oid ko'p yechimli topshiriq.Butopshiriqning murakkabligi o'quvchining misollar ustida qilinadigan mushohadasida ko'zga tashlanadi: a) birinchi misolda o'nlik xonada turgan raqam9,birlik xonadagi raqam tushirib qoldirilgan.Demak,son to'qqizinchi o'nlik sonlari bo'lishi mumkin.Ikkinchi o'nlik son raqami 6,birlik raqami tushirib qoldirilgan.Bu son 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 bo'lishi mumkin.Ikkala sonda tushirib qoldirilgan raqamlar o'rniga xohlagan raqamni qo'yib, 9..soni 6..sonidan kata ekanligi izohlanadi.b) ikkinch misolda chap tomondagi sonning o'nlar xonasidagi raqam 6,birlar xonasidagi raqam tushirilib qolgan.Demak bu son 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 sonlari bo'lishi mumkin.Taqqoslanuvchi o'ng tomonda turgan ikki xonali sonning o'nlar xonasidagi raqam tushirilib qolgan,birlar xonasidagi raqam 8.Bu sonlarni taqqoslar ekanmiz,quyidagicha fikr yuritimiz:Agar o'ng tomondagi sonning o'nlar xonasiga 7,8,9 raqamlarini qo'ysak,o'ng tomondagi ikki xonali son chap tomondagi ikki xonali sondan kata bo'ladi.Agar o'ng tomondagi ikki xonali sonning tushirib qoldirilgan o'nlar xonasida 1,2,3,4,5 raqamlarini qo'ysak,chap tomondagi ikki xonali son o'ng tomondagi ikki xonali sondan katta bo'ladi.Agar o'ng tomondagi ikki xonali son o'nlar xonasida 6 raqamini qo'ysak,bu 68 bo'ladi.Chap tomondagi ikki xonali son birlar xonasiga 9 raqamini qo'ysak,chap tomondagi ikki xonali son katta bo'ladi,8 raqamini qo'ysak,taqqoslanuvchi sonlar teng bo'ladi,1dan 7gacha raqamlarni qo'ysak,chap tomondagi ikki xonali son o'ng tomondagi ikki xonali sondan kichik bo'ladi.Topshiriqdagi qolgan misollar bajarilishida shunga o'xshash mulohaza yuritiladi.

Milliy dastur asosida yaratilgan matematika darsliklarida ijodiy mazmundagi topshiriqlar salmog'i oshganligi quvonarli hol. Hozirgi kunda Milliy dastur ya'ni xalqaro talablar asosida ishlab chiqilgan darsliklar o'quvchi ijodiy faoliyatini oshirishda samara beradigan topshiriqlar asosida tuzilgan hisoblanadi. Masalan, 3-sinf Matematika darsligini qarab chiqsak unda o'quvchilarni fikrlashga majburlaydigan, ijodkorligini oshiradigan turli topshirilar keltirilgan. Masalan, darslikning 12-betida keltirilgan 4-topshiqqa e'tibor qilsak:

Keyingi shaklni chizamiz. U nechta kvadratdan iborat?

Bu topshiriq orqali o'quvchilarning mantiqiy fikr yuritishlari, ijodkorlik qobiliyati oshirilishi, shu bilan bir qatorda ularning diqqatli bo'ishini ta'minlaydi. Darslikda bundan tashqari yana ko'plab o'quvchilar ijodiy faolligini oshiruvchi topshiriqlar keltirilgan.

Umuman olganda, o'quvchi biluv faoliyatlari rivojlanishida ijodiy mazmundagi o'quv topshiriqlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. QOSIMOVA M. TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
2. Qosimov F. M., Qosimova M. M. Ikki (yoki bir necha) sonni ularning yigindisi va ayirmasiga kora topishga doir masalalar //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1138-1145.
3. Muxammedovich Q. F., Muxammedovna Q. M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.
4. Kasimov F., Kasimova M., Uktamova D. Specific principles for constructing a system of educational tasks //Bridges to science: research works. – 2019. – С. 211.
5. Qosimov F. M., Qosimova M. M. МАТЕМАТИКАДАН ИЖДИЙ О'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 206-211.
6. Qosimov M. F., Kasimov F. F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.
7. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Хакимова М. Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.
8. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Умарова Г. У. Учебные задачи как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики //Обучение и воспитание: методика и практика. – 2015. – №. 19. – С. 54-60.
9. Rayxonov S., Qosimov F., Qosimova M. Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar yechishga o'rgatish. – 2017.
10. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 358-362.
11. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
12. QOSIMOV F. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
13. Fayzullayevich F. K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – Т. 6. – №. 06. – С. 107-111.
14. Muxammedovich Q. F., Muxammedovna Q. M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.
15. QOSIMOVA M. TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
16. Kasimov F. F. O. G. L. MASALANI MUHOKAMA QILIB YECHISH ORQALI O'QUVCHILARDA XULOSA CHIQRARISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1038-1047.
17. Muhammedovich K. F. et al. SEARCH FOR DIFFERENT SOLUTIONS TO THE PROBLEM //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 72-78.
18. Qosimova M., Qosimov F. KO 'PAYTIRISH VA BO 'LISHGA DOIR MASHQLAR TIZIMINI TAVSIYALAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 18. – №. 18.
19. Qosimova M., Qosimov F. IKKI SONNING YIG 'INDISI (YOKI AYIRMASI) VA KARRALI NISBATIGA KO 'RA SHU SONLARNI TOPISHGA DOIR MASALALAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 18. – №. 18.
20. Qosimova M., Qosimov F. ARIFMETIK MASALALARNI YECHISHDA TAVSIYA ETILADIGAN ILMIY-USULIY MULOHAZALAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.

BIR HIKOYA TAHLILI

Qayumova Maqsad

BuxDUPI II bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida keltirilgan hikoya tahlilga tortilgan. "Shippak" deb nomlangan ushbu hikoyani dars jarayonida o'tish metodikasi to'g'risida fikr yuritilgan. Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlari umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvirlaydi.

Kalit so'zlar. Hikoya, matn, tinglash, so'zlash, tahlil qilish, qiyoslash.

Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi, kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, qahramon tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Dastavval hikoya haqida ma'lumot beradigan bo'lsak.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlari umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvirlaydi. Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi, Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, qahramon tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun bolalarni hikoya bilan tanishtirish uning sujetini tushuntirishga bog'lab olib boriladi. Boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qishga bag'ishlangan izohli o'qish darslarida o'qilgan hikoya mazmunini ochish, lug'at ustida ishlash, o'qilgan matnni qayta hikoyalash kabilar asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmuni odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va boralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar.

Hikoyani o'qishda uning mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish muhim o'rin egallaydi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish kerak. O'qilgan hikoya yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Shundan keyingina hikoya sujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi. 2-sinf Ona tili o'qish savodxonligi" kitobining 1-qismida "Nobel olaman", "Shippak", "Sharikning tug'ilgan kuni", "Qish ro'moli", "Qora oltin", "Nonushtaga "5" baho" va boshqa qiziqarli hikoyalar berilgan. Ular mavzu jihatdan xilma-xil bo'lib, qahramonlarining xarakter-xususiyatlari bilan ham farq qiladi.

Ona tili o'qish savodxonligi" kitobining 1-qismidagi "Shippak" hikoyasini olaylik. Undagi Firdavs ismli bola uyquchiligi tufayli darslarga kech qolib borishi tasvirlangan. Malika esa o'z vaqtida uyg'ongani, nonushta ham qilib bo'lganligini buvisi aytib beradi. Tabiiyki, o'quvchilar orasida ham bunaqa o'quvchilar mavjud. Hikoyada Firdavsning yomon bola emasligi, ammo sal uyquchiligi aks ettirilgan. O'quvchilarga o'qib berilgach o'quvchilarga qaysi obraz salbiy qaysi biri ijobiy ekanligi so'raladi va shu tariqa hikoya tahlili boshlanadi. Hikoya tahlili adabiy tur sifatida o'ziga xos xususiyatlari va vazifasidan kelib chiqib ish ko'rishni taqozo etadi. Undagi har bir so'z, ibora, gap yozuvchining fikrini ifodalashga xizmat qiladi. Hikoya matni uning mazmunini yoki badiiy xususiyatlarini o'rganishdagina emas, tahlilning ifodali, adabiy, shartli yoki ijodiy o'qish, muammoli usullardan foydalanish uchun ham manba bo'lishi kerak. Boshlang'ich sinflarda hikoya sujeti, qahramonlarini o'rganish bo'yicha turli tahlillar matn ustida ishlash asosida olib boriladi. Bunda o'quvchining ijodiy faolligi ortadi, ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi.

Hikoyani o'rganishda savollarni, odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga juda yoqadi va hikoyani jonlantiradi, hikoya mazmunini yaxshi